

XITOIY XALQ RESPUBLIKASINING MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN INVESTITSION SIYOSATI

Baxshulloyev Xumoyun Oybek o'g'li
Bahronov Akbarshoh Abror o'g'li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti

“Xalqaro Iqtisodiyot va Menejment” fakulteti 4-bosqich talabalari

E-mail: <mailto:akbarshohbahranav@gmail.com>

<mailto:khumoyunbakhshulloev@gmail.com>

Tel: +998 90 611 50 20 +998 88 870 19 19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333350>

Annotatsiya:

Dunyodagi eng katta ikkinchi iqtisodga aylangan Xitoy iqtisodiyoti juda katta tezlikdagi iqtisodiy o'sishni amalga oshirmoqda. Hozirgi kunga kelib Xitoyning yalpi ichki mahsuloti 19.9 trillion dollarni tashkil etmoqda va bu borada Amerika Qo'shma Shtatlardan (25.4 trillion dollar) so'ng ikkinchi ko'rsatkich bo'lib turibdi. 2030-yilga qadar Xitoy ushbu o'sish suratini saqlash orqali AQSHni ortta qoldirishi kutilmoqda. Shunday ekan Xitoydek iqtisodi kuch davlatda yirik investorlar soni oshib boraveradi, ularning daromad topish maqsadida boshqa davlatlarga kapital ajratish salohiyati ham o'sadi. Shunday vaziyatda Markaziy Osiyo davlatlari o'zlaring muhim iqtisodiy vazifalaridan biri bo'lgan chet ellik investorlarni mamlakatga jalb etish va mamlakat iqtisodiyotida sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish singari ildamchi tarmoqlarni rivojlantirishda Xitoylik investorlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish juda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqola orqali Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan qo'llanilayotgan investitsion siyosati, hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarning investitsion jozibadorligini oshirish yo'lida bir qator takliflar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *Xitoy Xalq Respublikasi, Markaziy Osiyo, Investitsion siyosat, investor, kapital, investitsion jozibadorlik.*

Kirish

Markaziy Osiyo xorijlik sarmoyadorlar uchun jahondagi eng jozibador yo'nalishlardan biriga aylanib bormoqda, chunki u iqtisodiyotning turli tarmoqlarida biznesni yuqori rag'batlantirish va ishlab chiqarish salohiyatini ta'minlaydi. Boshqa iqtisodiy jihatdan kuchli davlatlar qatorida Xitoy hukumati va sarmoyadorlar ham o'z boyligini mintaqaga sarmoya kiritishdan manfaatdor. So'nggi iqtisodiy tendentsiyalarga ko'ra, Xitoy mamlakatlar o'rtasidagi sezilarli iqtisodiy hamkorlikdan so'ng mintaqadagi asosiy “investor”ga aylandi. Ko'z oldimga kelgan yorqin misol – qariyb 5 milliard AQSH dollariga teng Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi. Shu bois Xitoyning sarmoyaviy siyosatini aniqlash Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan, O'zbekiston uchun haqiqatan ham muhim.

Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan xalqaro iqtisodiy aloqalari sohasidagi roli katta, chunki Markaziy Osiyo Xitoy uchun iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan eng muhim mintaqalardan biri hisoblanadi. Jon Xopkins universiteti fanlari nomzodi Xitaxunov A.A.ning aytishicha, Xitoyning mintaqadagi o'rnini muttasil ortib bormoqda. U barcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun muhim savdo sherigi bo'lib qolmoqda. Maqolaga ko'ra, Xitoy mintaqaga, xususan, energetika sohasiga katta sarmoya taklif qilmoqda.

Ayni paytda Markaziy Osiyo davlatlari Xitoyning ilg'or tashabbuslari va strategiyalarini qo'llab-quvvatlab, ularni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Ph.D. Kuzemov A ning

bayon qilishicha Markaziy Osiyodagi sammitda Xitoy ko'proq sarmoya va'da qilgan. 2022-yil 25-yanvar kuni Xitoy prezidenti markaziy osiyolik besh hamkasbini diplomatik munosabatlarning 30 yilligini nishonlash uchun virtual kechaga yig'gandi. Uchrashuvdagi ommaviy bayonotlar ma'lumotlarga to'la bo'lib, kelgusida iqtisodiy integratsiyaning standart va'dalarini o'z ichiga oladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon kabi Markaziy Osiyo yetakchilarining ayrim muhim bayonotlarida Afg'onistondan kelayotgan tahdidlarga qarshi xavfsizlik sohasida hamkorlikni kuchaytirish zarurligi haqida so'z boradi. Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov yana bir gaz quvurini qurish orqali Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berish hajmini oshirishni taklif qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov uzoq vaqtdan beri muhokama qilinayotgan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi zarurligini ta'kidladi. Biroq Kley D. va Yau N.ning fikricha, Xitoyning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ishtirokida tub o'zgarishlar yuz berdi. Xitoy hukumati kreditlari hisobidan moliyalashtirilgan yirik transport va energetika loyihalari muvofiqiyatsizlikka uchragan bo'lsa ham, Xitoyga uglevodorod eksporti davom etmoqda, ammo aksariyat yangi loyihalar diqqat markazida emas. Buning o'rniga qo'shimcha qiymatga ega eksport mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan sanoat loyihalari ko'paymoqda. Ushbu loyihalarda Xitoy kompaniyalaridan texnik ta'lim olgan Markaziy Osiyodan kelgan odamlar ko'payib bormoqda.

Bunday o'zaro hamkorlikka qaramay, jamoatchilik fikriga ko'ra, Xitoy iqtisodiy farovonlik va siyosiy kuchga yana bir xavf tug'diradi. Tahlilchilar Elizabet Vuds va Tomas Beyker Qozog'iston va O'zbekistonda keltirilgan muhim omilni hisobga olib, respondentlar 2017 yildan 2021 yilgacha Xitoyga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishmoqdaligini bildiradi. Ammo bu munosabat tez orada ijobiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'lishi kutilayotgan amaliy ishlar ham yetarlicha.

Samarqandda bo'lib o'tgan ShHT sammitida qabul qilingan so'nggi xulosa va qarorlar yuzasidan kichik tadqiqot olib bordim va Shanxay hamkorlik tashkiloti uchun pragmatik hamkorlikni rivojlantirish kabi muhim ma'lumotlarni o'rgandik. Chjuanjining so'zlariga ko'ra. Bu Markaziy Osiyoning geosiyosiy landshaftining sezilarli o'zgarishlarga uchraganligi bilan bog'liq. Davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi, tabiiy ofatlar, iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchiliklar va oldindan aytib bo'lmaydigan kuchayib borayotgani Markaziy Osiyoda tez o'zgarib borayotgan vaziyatni boshqarmoqda.

Asosiy qism

Xitoyning Markaziy Osiyodagi o'rni va ta'sirining iqtisodiy ahamiyati beshta Markaziy Osiyo respublikalarining har birida o'zini namoyon qiladi. Tabiiy resurslarni qazib olish bo'yicha asosiy, agar yetakchi bo'lmasa ham, iqtisodiy hamkor loyihalar, infratuzilmaga investitsiyalar va past foizli kreditlar bunga misol bo'lishi mumkin. Xitoy o'n foizdan ortiq neft va gazni Markaziy Osiyodan import qiladi. Ularning savdo tezligi chuqurlashgan munosabatlar hayratlanarli darajada yuqori. Bu Markaziy Osiyoga quyidagi kabi foydalarni keltirdi: mamlakatlar valyuta zahiralarini oshirdi; davlat moliyasi xavfsizroq bo'ling; va investitsiyalar va rivojlanishning ortishi kuzatildi. Qozog'iston va Xitoy o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar muhim ahamiyatga ega, mamlakatlar o'rtasidagi savdo va strategik hamkorlikni kengaytirish bilan strategik rol kuchayib bordi.

Xitoy ishlab chiqarishda yetakchi o'rinni egallashga intildi va Qozog'istonda energetikani rivojlantirish, Qozog'iston neftidan, tabiiy gaz, minerallar, shu jumladan uran va boshqa

asosiy energiya resurslaridan foydalanishga harakat qildi. Atirau Alashankou quvur yo'li CNPC va Qozog'iston kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan "KazMunayGaz" Shinjondagi Dushanzi neftni qayta ishlash zavodi uchun muhim neft manbai hisoblanadi. O'zbekistonda Xitoy strategik energetika sohasiga muhim sarmoya kiritdi, transport va telekommunikatsiya sohaslarida yuqori o'sishga erishishga ko'maklashdi. Va ikkinchi yirik savdo hamkori hamda uning eng yirik investori bo'ldi. 2020 yil 16 iyunda Savdo-investitsiya va moliyaviy hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolangan. va hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya tuzish to'g'risidagi bitim 2021-yil oktabr oyida imzolangan. O'zaro tovar ayirboshlash hajmi 2021-yilda 2,87 milliard dollarga yetdi. 1992-yilda ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan buyon qariyb 50 marta. O'sha yili Xitoy O'zbekistonda jami 35 ta to'g'ridan-to'g'ri investitsiya loyihasini amalga oshirdi 4 milliard dollarga yaqin sarmoya kiritildi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasida 347 ta korxonalar xitoylik investorlar ishtirokida, jumladan, 57 ta korxonalar ishtirokida 100% Xitoy kapitali bilan O'zbekistonda faoliyat yuritadi. 2012-yilda birinchi o'rinbosari Bosh vazir Xitoy banklari sanoat loyihalari uchun 5 milliard dollardan ortiq kredit ajratganini tasdiqladi. Xitoyning sobiq prezidenti Xu va O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov strategik sheriklik o'rnatish to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladi 2018 yil 6 iyun. Prezident Si 2021-yil sentabr oyida bo'lib o'tgan davlat tashrifi chog'ida tomonlar kelishuvga erishgan edi uzoq muddatli ta'minlash orqali energetika sohasida hamkorlikni yanada mustahkamlash, Xitoy-O'zbekiston gaz quvurining xavfsiz va barqaror ishlashi, qo'shma ishiga hissa qo'shmoqda neft, gaz va tabiiy uran konlarini qidirish va o'zlashtirish, shuningdek qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasida hamkorlik qilish salohiyatidan foydalanilgan. Loyihalarni amalga oshirish bo'yicha 31 ta kelishuv jami 15 milliard dollarlik shartnoma imzolanganini xabar qilingan.

Tojikiston Markaziy Osiyoning beshta davlati ichida eng qashshoq, ammo strategik ahamiyatga ega Shinjon mintaqasi bilan uzoq chegarani hisobga olgan holda, Xitoy, masalan, yo'llarni ishlab chiqdi Dushanbe-Chanoq avtomagistrali, elektr uzatish liniyalari va gidroelektr stansiyalari. Xitoy ham kreditning muhim manbai. 2020-yilda Tojikiston Xitoydan 900 million dollardan 600 million dollardan ortig'ini olgan. SHHTga a'zo davlatlarga taklif qilingan rivojlanish kreditlari paketi 2021-yilda Pekinda Tojikiston prezidenti tomonidan o'nta yangi bitim imzolanganini e'lon qilindi "Tojikistonga Xitoydan 1 milliard dollarga yaqin yangi sarmoya, kredit va yordam olib keladi". Xitoy Tojikiston bilan munosabatlariga ortib borayotgan ahamiyatining belgisi sifatida. 2021-yil 20-may kuni Prezident Si va Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon qo'shma shartnoma imzoladilar. ikki davlat o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni faollashtirishga qaratilgan strategik sheriklikni o'rnatish to'g'risidagi bayonot berdi.

FIGURE 1
Chinese trade turnover with the Central Asian countries (billion dollars)

Source: China's General Administration of Customs

© 2020, Carnegie Endowment for International Peace

Markaziy Osiyoning iqtisodiy o'sishi ko'p jihatdan Xitoyga bog'liq bo'lsa-da, vaziyat mamlakatdan mamlakatga farq qiladi. Masalan, Turkmaniston byudjeti uchun Xitoy uch yil davomida deyarli yagona xorijiy valyuta manbai bo'lgan. Rossiyaning gaz begemoti "Gazprom" 2016 yil boshida narx bo'yicha kelishmovchilik tufayli yigirma besh yillik shartnomani buzganidan keyin Turkmanistondan uch yildan ortiq gaz sotib olmadi.

Ashxobod va Gazprom bir-birini sudga berib, gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishmoqchi bo'lgan bir paytda, Turkmaniston eksportining qariyb 80 foizi (8,1 milliard dollar) Xitoyga ketgan. 2019-yilning oktabr oyiga qadar Turkmanistondan Xitoyga jami 252,1 milliard kub metr tabiiy gaz yetkazib berildi. Energiya resurslarini eksport qilish ham Qozog'iston va O'zbekiston uchun byudjet daromadlarining muhim manbai hisoblanadi. Bu ikki davlat va Turkmaniston importi birgalikda Xitoyning umumiy energiya importining 3,4 foizini tashkil qiladi. Xitoy, shuningdek, Markaziy Osiyodan rux importining 21 foizini, qo'rg'oshinning 20,9 foizini va noorganik kimyoviy mahsulotlar importining 10 foizini oladi. Xitoy bojxona xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilda Markaziy Osiyoning beshta davlati bilan tovar ayirboshlash hajmi 41,7 milliard dollardan oshgan. Xitoy importining 0,8 foizi va Xitoy eksportining 0,9 foizi Markaziy Osiyo hissasiga to'g'ri kelsa-da, mintaqaning Xitoyga qaramligi ortib bormoqda. Xitoy hozirda Markaziy Osiyo eksportining qariyb 22 foizini, importining 37 foizini etkazib beradigan davlat hisoblanadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari Xitoy bilan assimetrik ravishda qaram savdo aloqalarida o'rnatilgan.

FIGURE 2

Chinese investment in the Central Asian countries (million dollars)

Source: Chinese Ministry of Commerce

Xitoyning Markaziy Osiyodagi o'rnini haqida hech qanday muhokama 2013-yilda Qozog'istonda Si Tszinpin tomonidan ilgari surilgan "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi haqida gapirmasa, to'liq bo'lmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari "Ipak yo'li iqtisodiy kamari" loyihasining quruqlikdagi qismining markazida. Mafkuraviy nuqtai nazardan qaraganda, "Bir kamar, bir yo'l" bundan yaxshiroq vaqtga to'g'ri kelmasdi: Yevroosiyo taraqqiyotida mintaqaning tarixiy ahamiyati Markaziy Osiyodagi har bir davlat milliy siyosiy madaniyatining asosiy tarkibiy qismidir. Ammo bu tashabbus iqtisodiy nuqtai nazardan foydali bo'lmadi deyishim mumkin. Xitoy Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2018-yilda Markaziy Osiyoning beshta davlatiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 14,7 milliard dollarga yetgan (Xitoyning Osiyo mamlakatlariga kiritgan sarmoyasining 1,2 foizi). 2013-yilda bu ko'rsatkich 40 foizga kam (8,9 milliard dollar) edi.

Biroq, investitsiyalarning o'sishini faqat "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi bilan bog'lash mutlaqo to'g'ri bo'lmaydi. Energetika va iqtisodiyotning qo'shni tarmoqlariga yo'naltirilgan yirik investitsiya loyihalariga "Bir kamar, bir yo'l" paydo bo'lgunga qadar qiziqish bor edi: Qozog'istondan Xitoyga neft quvuri 2020 yilda, tashabbus e'lon qilinmasdan ishga tushirilgan edi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda sarmoyaning keskin o'sishi kuzatildi, biroq bu ko'proq mamlakatda hokimiyat o'tgandan so'ng sarmoyaviy muhit yaxshilangani bilan bog'liq. Mintaqadagi Xitoy bilan hamkorlikning asosi "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi paydo bo'lgunga qadar 2020 yilda qurilgan "Markaziy Osiyo - Xitoy" gaz quvuridir. Aslida, muammolar loyiha e'lon qilinganidan keyin paydo bo'ldi. Quvurning D liniyasi 2019-yilda ishga tushirilishi kerak edi, biroq uning qurilishi bir necha bor kechiktirildi. Go'yo u hech qachon qurib bo'lmaydigandek tuyuldi, lekin O'zbekistonning qat'iyati loyihani hayotga qaytardi va Tojikistonda birinchi tunnel qurilishi 2020-yil yanvar oyi oxirida yakunlandi.

Xulosa

Iqtisodiy manfaatlar, ayniqsa resurslar xavfsizligiga intilish va uning Shinjon mintaqasida barqarorlik va xavfsizlikni saqlash istagi, Xitoy muhim Markaziy Osiyo bilan aloqalar “Yangi Buyuk” deb nomlangan narsaga turtki berdi . Rossiya, Yevropa va AQShning ta'siri va manfaatlari bo'lgan mintaqada tez-tez to'qnashadi. Xitoyning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligi kengayishda davom etar ekan, uning mintaqada Rossiya va G'arb mamlakatlariga nisbatan nisbiy ta'siri bor yonma-yon o'sgan. Xitoyning iqtisodiy dinamik va kengayishiga shubha yo'q. Xitoy, shuningdek, Markaziy Osiyoga foyda keltiradigan "g'alaba qozongan" kelishuv bo'lish potentsialiga ega Xitoy savdosi va investitsiyalarini oshirish katalizator bo'lgan Osiyo davlatlarining hamkori bo'lib boradi. Diplomatik munosabatlari va o'sib borayotgan iqtisodiy aloqalari tufayli Xitoy Markaziy Osiyoning ichki ishlariga ta'siri ega. Ammo Xitoyning ishtiroki va ta'siri xavfsizlik masalalari bo'yicha kengroq iqtisodiy majburiyatlarga nisbatan juda kamtarona edi, asosan Xitoyning mintaqadagi asosiy ko'p tomonlama vositasi bo'lgan ShHT atrofida aylanib boradi . Xitoy va G'arb ekspertlari ta'kidlaganidek, Xitoy “Rossiyani chetlab o'tib, mintaqada yetakchi bo'la oladigan holatda ». Markaziy Osiyoning energiya ta'minoti Xitoy uchun tobora muhim ahamiyat kasb etadi mintaqada o'z ta'sirini saqlab qolish va uning manfaatlarini, ayniqsa energiya ta'minotini himoya qilish va milliardlab dollar investitsiyalar yo'naltirish ko'zda tutilgan. Bu o'z o'rnida Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim dasturiy amaliyotlarni rivojlantirish majburiyatini yuklaydi.

References:

1. Khitakhunov.A (2022) .Economic Cooperation between Central Asia and China. EURASIAN RESEARCH INSTITUTE
2. Almaz Kumenov.A.(2022) .China promises more investment at Central Asia summit . Eurasianet
3. Woods.E, Baker.T (2022).Public Opinion on China Waning in Central Asia. The Diplomat
4. Kley.D, Yau.N .(2021). How Central Asians Pushed Chinese Firms to Localize. Carnegie Endowment for International Peac, p.31-34
5. Zhuangzhi.S (2022) . SCO can boost Central Asia's progress. ChinaDaily. P.3
6. <https://thediplomat.com/2022/05/public-opinion-on-china-waning-in-central-asia/>
7. <https://www.eurasian-research.org/publication/economic-cooperation-between-central-asia-and-china/>
8. <https://eurasianet.org/china-promises-more-investment-at-central-asia-summit>